

Interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, praktických lékařů a geriatrů v individualizované farmakoterapii ve stáří - novinky v oblasti vzdělávání, výzkumu a klinické praxe

Fialová Daniela^{1,2}, Topinková Eva²,
Jurašková Božena³, Matějková Astrid⁴,
Antonenko Olena^{1,5},
Sulková-Dusilová Sylvie⁶

¹Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Univerzitní centrum klinické farmacie a Katedra klinické a sociální farmacie

²Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

³Geriatrická ambulance Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

⁴Ambulance praktického lékaře Pardubice, geriatr Pardubická nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

⁵Ambulance praktického lékaře, Váš praktik s.r.o.

⁶Nefrologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Abstrakt

S demografickým stárnutím populace se významně zvyšuje zastoupení seniorů v různých prostředích zdravotní péče a velkou měrou se jedná spíše o polymorbidní starší nemocné léčené polyfarmakoterapií. Správné nastavení geriatrického lékového režimu je podstatné pro prevenci polékových komplikací, které jsou ve stáří velmi časté (20–50 %) a mají významné dopady na nárůst geriatrické morbidity, horšení geriatrických syndromů, seniorské křehkosti, disability i na vyšší riziko mortality.

Článek podtrhuje význam explicitních kritérií hodnocení racionality geriatrické farmakoterapie pro všechny předepisující lékaře, a zejména pro lékaře praktické, s důrazem na novou verzi STOPP/START 2023 kritérií. Vyzdvihuje i podstatnou roli spolupráce praktických lékařů a geriatrů s klinicko-farmaceutickými centry při individualizaci lékových režimů ve stáří u komplikovaných starších nemocných s polyfarmakoterapií. Upozorňuje také na nové iniciativy probíhající v ČR v oblasti interdisciplinárního vzdělávání v racionální geriatrické farmakoterapii, především na nově otevíraný roční kurz „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (v září 2024), zakončený evropským mikrocertifikátem, a na novinky v oblasti interdisciplinárního výzkumu, zejména v současné době běžící projekty NETPHARM (2024–2028) a I-CARE4OLD Horizont 2020 (2021–2025), spolufinancované nebo plně financované Evropskou komisí.

Klíčová slova: interdisciplinární spolupráce, individualizovaná geriatrická farmakoterapie, klinická farmacie, geriatrie, praktické lékařství, vzdělávání, klinická praxe, výzkum

Stárnutí populace a dekáda „Aktivního a zdravého stárnutí 2021–2030“

Prodloužená délka života a demografická vlna stárnutí populace přispívají k významnému zvýšení podílu seniorů ve věku 65 a více ve všech zemích světa, tedy i ve střední a východní Evropě a v České republice. V našich podmínkách do r. 2030 předpokládáme nárůst zastoupení seniorů ve věkové kategorii 65 let a více nad 30 % a do r. 2050 na 40 % a více. Zatímco absolutní počet starších osob se celkově do r. 2050 (oproti roku 2020) zdvojnásobí, počet seniorů ve věku 80 let a více zaznamená až 4násobný nárůst^{1,2}. V této věkové kategorii (80+) se zpravidla nacházejí pacienti s častou polymorbiditou (4 a více chronickými onemocněními), užívající polyfarmakoterapii (5 a více systémově působících léků) nebo hyperpolyfarmakoterapii (10 a více léků). Tito nemocní vyžadují zvláštní pozornost s ohledem na specifické nastavení geriatrických lékových režimů – volbu specifických geriatrických dávek, dávkovacích intervalů, volbu vhodných lékových forem, lékových kombinací apod.³. Významný nárůst velmi starých osob již nyní vyžaduje lepší koordinaci a spolupráci poskytovatelů péče v racionální geriatrické farmakoterapii v zařízeních zdravotní a sociální péče.

Organizace spojených národů (OSN), Světová zdravotnická organizace (SZO) a další mezinárodní organizace vyhlásily pro období mezi lety 2021–2030 „Dekádu zdravého a aktivního stárnutí“. Cílem této mezinárodní aktivity je podpořit přenastavení zpravidla negeriatrických přístupů v celé naší společnosti, a samozřejmě i ve zdravotně-sociální péči, na přístupy více geriatrické („geriatric friendly“)⁴. V oblasti racionální farmakoterapie a zdravotní péče se jedná o aktivity, které mají zdůraznit prioritní význam kvality života a umožnit upřednostnění strategií, které zvyšují kvalitu péče a zefektivňují mezioborovou spolupráci o komplexní geriatrické pacienty – s cílem udržet co nejdéle jejich zdraví, sílu, vitalitu a zapojit je do různorodých společenských aktivit i ve vyšším seniorské věku. V oblasti zdravotnictví je hlavní prioritou snaha předcházet polymorbiditě, disability, seniorské křehkosti, polyfarmakoterapii a časnému nástupu geriatrických syndromů, snažit se minimalizovat zátěž chronickou nemocností i lékovou zátěž a zpomalovat progresi stárnutí³. V současné době se objevují vysoce inovativní přístupy, jak individualizovat léková schémata u geriatrických nemocných, např. principy individualizace lékových režimů dle stupňů geriatrické křehkosti a stupňů „kardio-hepato-renálního syndromu“. V ČR se této problematice věnuje výzkumný záměr IV expertního projektu NETPHARM („Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách“, reg. č. CZ.02.

01. 01/00/22_008/0004607), který je spolufinancován Evropskou unií⁵. Podporovány jsou také projekty, které se snaží formou strojového učení komplexně zhodnotit vliv různorodých faktorů (multifaktorialitu) na terapeutickou hodnotu indikovaných farmakologických i nefarmakologických strategií a umožňují lépe identifikovat skupiny nemocných, u kterých budou mít zvolené intervence významný terapeutický přínos. K obdobným projektům na evropské úrovni patří např. projekt I-CARE4OLD Horizont 2020 („Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions at home and in nursing homes“, ID: 965341)⁶, financovaný v programu Horizont 2020 Evropskou komisí.

Racionální farmakoterapie u komplexních geriatrických nemocných s polyfarmakoterapií

Systematické literární přehledy randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs, z angl. Randomized Controll Trials – studie dokumentující vhodné standardní dávkování a hlavní indikace léčiv před uvedením na farmaceutický trh) poukázaly na skutečnost, že standardně doporučované lékové režimy a dávkovací schémata jsou zpravidla „negeriatrická“, jelikož do většiny RCTs nebyli geriatři nemocní zařazováni. Evropský projekt PREDICT („Participation of Elderly in Clinical Trials) potvrdil, že v 90 % RCTs nebyli senioři zahrnuti mezi testovanými subjekty z důvodů vyššího věku, očekávaných farmakologických změn, významné polymorbidity, polyfarmakoterapie, geriatrické křehkosti, demence a dalších rizikových faktorů. Systematické vylučování seniorů z RCTs je dnes považováno za významnou bariéru racionální geriatrické farmakoterapie a také z tohoto důvodu jsou navrhovány zásadní změny v testování účinnosti a bezpečnosti léčiv ve stáří. Jelikož zařazování seniorů do RCTs dříve nedovolovaly důvody etické, ekonomické, logistické i matematicko-statistické, reálná účinnost a bezpečnost indikovaných komplexních lékových postupů ve stáří není zcela známa, a to zejména u komplikovaných geriatrických pacientů užívajících polyfarmakoterapii nebo hyperpolyfarmakoterapii^{3,7}.

Geriatrická medicína je z tohoto důvodu označována za „medicínu zkreslenou důkazy RCTs“, neboli „evidence-biased medicine“. U řady podávaných léků neznáme plně jejich reálnou terapeutickou hodnotu ve stáří (účinnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu) v důsledku vlivu věkem podmíněných změn, různých stupňů seniorské křehkosti, různého fungování hlavních životně důležitých orgánů (kardio-hepato-renální osy), odlišné multimorbidity (různých stádií onemocnění, různých kombinací laboratorních výsledků svědčících o jiných nastaveních homeostatických procesů), i v důsledku

různorodých lékových režimů (odlišných dávkovacích schémat, obchodních názvů, lékových forem, lékových kombinací) užívaných v klinické praxi. Není tedy s podivem, že při těchto nejasnostech provází racionální geriatrickou farmakoterapii mnoho otazníků, rizikových nastavení až pochybení, která se odrážejí v častých polékových komplikacích^{3,7}.

Polékové komplikace ve stáří a význam interdisciplinární spolupráce praktických lékařů a geriatrů s klinickými farmaceuty

U geriatrických pacientů jsou hlášeny nejvyšší prevalence nežádoucích polékových reakcí, a to nežádoucí účinky léků u 7–20 % seniorů v akutní péči a u 30–50 % v ambulantní péči a lékové interakce u 1/3 polékových hospitalizací, přičemž každá 5.–10. hospitalizace je spojována s polékovými komplikacemi. Tyto komplikace mohou být významně eliminovány redukcí dávek, prodloužením dávkovacích intervalů, záměnou lékových forem, řešením klinicky významných interakcí, rozčasováním léčiv apod. Častým následkem nežádoucích polékových komplikací ve stáří je rychlejší nástup nebo horšení geriatrických syndromů (např. pádů, synkopálních stavů, sick sinus syndromu, SIADH (syndromu nedostatečného vyplavování antidiuretického hormonu), dementiálního syndromu, parkinsonského syndromu, centrálního anticholinergního syndromu atd.), které posilují obraz stárnutí organismu. Polékových geriatrických syndromů a onemocnění je známo velmi mnoho a k rozpoznání lékové příčiny od vlastního onemocnění/syndromu je třeba dostatečného praxe v diagnostice a řešení polékových reakcí a v individualizaci lékových režimů. Nezbytná je i znalost očekávaných změn farmakokinetiky, farmakodynamiky a terapeutické hodnoty léčiv v terénu věkem podmíněných změn, v kontextu orgánových selhávání, seniorské křehkosti a multimorbidity. Z tohoto důvodu je u komplikovaných geriatrických pacientů doporučována porada praktických lékařů i lékařů dalších odborností s klinicko-farmaceutickými centry, která poskytují konzultace týkající se individualizace lékových režimů u rizikových skupin nemocných³.

V současné době působí v ČR více než 50 oddělení klinické farmacie, často ve větších spádových nemocnicích, která svou sítí pokrývají téměř celou ČR. Nově vzniklo v ČR i 20 prvních ambulancí klinických farmaceutů, jejichž počet se od roku 2021 (tj. od prosazení klinicko-farmaceutických výkonů v ambulantní sféře) neustále zvyšuje. Kontakty na klinicko-farmaceutická pracoviště jsou dostupné na stránkách ČOSKF ČLS JEP (České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP)⁸. Očekává se, že vzájemná spolupráce klinicko-farma-

ceutických pracovišť s ambulancemi geriatrickými, ambulancemi praktických lékařů, s léčebnami pro dlouhodobě nemocné, hospici i domovy pro seniory přinese významný posun v kvalitě a racionalizaci geriatrické farmakoterapie a ve snížení nákladných polékových rizik. Studie ze zahraničí poukazují na skutečnost, že individualizací lékových režimů lze předcházet až 60–80 % komplikací, což je velmi významné procento. Lze redukovat jak primární komplikace (nežádoucí účinky, lékové interakce, preskripční kaskády atd.), tak sekundární komplikace, např. horšení geriatrické křehkosti, vyšší multimorbiditu, disabilitu, vyšší úmrtnost i náklady na zdravotní péči⁷. Zásadní v bezpečnější a účinnější geriatrické léčbě je kvalitní interdisciplinární spolupráce a dobrá koordinace péče, tj. včasné přeposlání rizikových geriatrických nemocných klinicko-farmaceutickým pracovištěm a v případě managementu geriatrických syndromů a geriatrické křehkosti geriatrickým ambulancím. Polékové problémy bohužel nebývají často správně diagnostikovány a je známým pravidlem, že je často odhalí pouze odborník, který se individualizací lékových režimů zabývá a který dokáže spojit poznatky o očekávané změně farmakokinetiky a farmakodynamiky užívaných léčiv s klinickým a laboratorním obrazem nemocného. Vhodné je do péče klinických farmaceutů mnohdy přeposlat i nemocné, kde podezření na polékovou reakci ze strany lékaře zatím chybí, ale kteří užívají komplikovanou farmakoterapii nebo hyperpolyfarmakoterapii.

„Vysoká“ individualizace lékových režimů ve stáří, tzv. „academic detailing“

V řadě násobných lékových režimů jsou časté „preskripční kaskády“ (zaléčení symptomů nebo patologických laboratorních hodnot jiným léčivem), které nebývají v běžné praxi rozpoznány. Cílem klinicko-farmaceutických konzultací není pouze eliminace již probíhající polékové reakce/probíhajících polékových reakcí, ale nastavení lékového režimu co nejbezpečněji s ohledem na farmakokinetické parametry a očekávanou farmakodynamickou reaktivitu nemocného. Tato „vysoká“ individualizace lékového režimu je označována také jako „academic detailing“, neboť se neobejde bez hlubokých klinicko-farmaceutických a klinicko-farmakologických znalostí a zkušeností v individualizaci farmakoterapie. Uplatňována je prioritně u rizikových skupin nemocných, ke kterým kromě multimorbidních seniorů s polyfarmakoterapií či hyperpolyfarmakoterapií patří i nemocní na JIP, v paliativní péči, novorozenci a pediatričtí pacienti, pacienti podstupující operační výkony apod. Jedná se o „implicitní“ zhodnocení farmakoterapie, při kterém je nutné zvažovat vliv všech faktorů na terapeutickou

hodnotu lékového režimu konkrétního pacienta, a to klinicko-farmaceutické a klinicko-farmakologické faktory, veškerá laboratorní a klinická vyšetření, dynamiku změn, prognózu nemocného, vliv časování lékových forem apod.

Význam „explicitních“ kritérií racionální geriatrické farmakoterapie v primární péči

Pro lékaře v primární a chronické péči je velmi významná znalost tzv. „explicitní, signální revize“ lékového režimu. Takovou základní revizi racionality farmakoterapie si může provést každý lékař sám s pomocí explicitních kritérií racionální geriatrické preskripce. Tato kritéria uvádějící nejčastější pochybení v nastavení farmakoterapie u chronických geriatrických nemocných, především základní chyby v nerespektování vhodných indikací a rizikových kontraindikací léčiv ve stáří. Těmto chybám je možné se vyvarovat dostatečnou znalostí a používáním hlavních explicitních geriatrických postupů/kritérií⁹. Znalostmi explicitních nástrojů by měli disponovat všichni předepisujícími lékaři a především praktičtí lékaři a geriatři. Kromě omezení preskripce rizikových lékových postupů ve stáří (tzv. „STOPP kritérií“) je zdůrazňováno v těchto nástrojích i neopomenutí indikací u postupů klinicky přínosných a vysoce nákladově efektivních ve stáří (tzv. „START kritérií“).

Většina explicitních kritérií v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie byla vytvořena multidisciplinárními expertními týmy, ve kterých se vždy účastnili geriatři a kliničtí farmaceuti. Explicitní kritéria poukazují na základní principy racionální geriatrické farmakoterapie, které platí o to více, pokud se jedná o rizikovější geriatrické nemocné, tj. pacienty ve vyšších stupních geriatrické křehkosti, multimorbidity a polyfarmakoterapie. Specifickou skupinu nemocných tvoří pacienti dementní, pacienti ve velmi vysokých stupních seniorské křehkosti a v paliativní péči, kde se uplatňují spíše tzv. „STOPP Frail“ kritéria¹⁰.

V minulém roce jsme pro lékaře publikovali český překlad explicitních STOPP/START kritérií, a to nejnovější verzi z roku 2023¹¹, která je v současné době prosazována EUGMS (z angl. European Union of Geriatric Medicine Societies) jako „zlatý standard“ racionální geriatrické preskripce pro všechny lékaře. STOPP/START 2023 kritéria svou aplikovatelností předčila dříve nejrozšířenější a neznámější Beersova kritéria, jež k patřila k prvním publikovaným explicitním geriatrickým kritériím. Byla vydána poprvé v USA v roce 1991 a započala éru explicitních nástrojů racionální geriatrické preskripce na mezinárodní scéně. Současně byla tato kritéria mnohem častěji updatována (v roce 1997, 2001, 2003, 2015, 2019 a 2023), zatímco STOPP/START kritéria byla publikována

pouze ve třech vydáních (v letech 2009, 2015 a 2023). Výhodou STOPP/START kritérií je lepší přizpůsobení evropskému lékovému trhu, neboť Beersova kritéria jsou specifitější pro americký lékový trh. Pro praktické lékaře v ČR doporučujeme poslední verzi STOPP/START 2023 kritérií, která je nejnovějším a nejucelenějším nástrojem, specifickým pro evropské země. Tato kritéria se zaměřují především na oblast racionálních indikací a relativních kontraindikací léčiv v geriatrické praxi, verze 2023 je však významně rozšířena i o nejčastější lékové interakce a o doporučení týkající se úprav dávkování některých léků u geriatrických nemocných při renálním selhávání^{11,12}.

Výsledky hodnocení kvality lékové preskripce v akutní a ambulantní péči v ČR v rámci projektu EuroAgeism H2020

V České republice proběhla nedávná studie (2020–2022) projektu EuroAgeism H2020, kterého se účastnilo 7 evropských zemích (ČR, Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko, Španělsko, Turecko a Estonsko) a 2 rozvojové země (Indie a Etiopie)¹³. Tato studie hodnotila problémy geriatrické preskripce s pomocí STOPP/START kritérií, a to specificky v oblasti „kardiovaskulárních interakcí lék-nemoc“ (z angl. „cardiovascular drug-disease interakce (DDI)“). Jednalo se zejména o hodnocení nevhodných nebo nedostatečných indikací léčiv, rizikových relativních kontraindikací a preskripčních kaskád, a to pouze pro skupinu kardiovaskulárních léčiv. STOPP/START kritéria samozřejmě uvádějí všechny lékové skupiny a terapeutické systémy, přičemž části týkající se lékových problémů u KVS léčiv a psychofarmak jsou v těchto kritériích nejobsáhlejší.

Projektu EuroAgeism H2020 se v ČR účastnila regionálně odlišná zařízení akutní a ambulantní péče a v této studii bylo vyšetřeno celkem 1053 seniorů ve věku 65 let a více. 52,7 % pacientů (N=555) bylo hodnoceno v akutní péči a 47,3 % (N = 498) v ambulantní péči. Celkový soubor z více než 70 % tvořili pacienti ve věku 75 let a více, přičemž prevalence velmi starých nemocných (85 let a více) se pohybovala kolem 35 %. Zastoupení žen v celkovém souboru bylo 2/3 a více než 35 % pacientů mělo diagnostikováno 10 a více chronických onemocnění a užívalo hyperpolyfarmakoterapii (10 a více systémově působících léků) (viz Tabulka 1). Ačkoliv v analýze projektu EuroAgeism H2020 byl hodnocen pouze set KVS interakcí lék-nemoc, pochybení byla identifikována podle STOPP kritérií u 46 % nemocných v akutní péči a 29 % nemocných v ambulantní péči, a dle START kritérií u 58 % seniorů v akutní péči a 65 % seniorů v ambulantní péči. Beersova explicitní kritéria odhalila ani ne polovinu celkového počtu případů rizikové nebo potenciálně nevhodné geriatrické preskripce (28,5 % v akutní péči a 26,5 % v ambulantní péči) (viz Tabulka 1). I tato analýza tedy poukázala na vyšší citlivost STOPP/START kritérií v podmínkách ČR. V případě, že by byl použit celý set těchto explicitních kritérií, byly by hodnocené prevalence potenciálních lékových problémů významně vyšší. To poukazuje na skutečnost, že STOPP/START kritéria zatím nejsou plošně využívána

a jejich větším prosazováním by bylo možné významněji zlepšit kvalitu lékové preskripce u geriatrických nemocných. Tabulka 1 současně uvádí, že 2 a více pochybení byla dokumentována u 15–20 % nemocných.

„Top 5“ nejčastějších problémů z oblasti STOPP a START kritérií shrnuje Tabulka 2 (opět uvádí pouze problémy související s KVS interakcemi lék-nemoc). Výsledky poukazují na nedostatky v nastavení lékových režimů při užití antikoagulancií, antiagregancií, beta-blokátorů, kličkových diuretik, ACE-I, sartanů a vasodilatancií. Na jedné straně se jedná o neracionální podindikování některých léčiv (viz START kritéria v Tabulce 2), na straně druhé o užití těchto léčiv v rizikových klinických situacích. Nedostatečně jsou také využívány nízkodávkové geriatrické režimy, rozčasování léčiv, volba bezpečnějších alternativ v rámci lékových skupin, možnost krátkodobého vysazení terapie v rizikových klinických obdobích apod. Dobrá znalost hlavních explicitních doporučení ze STOPP/START kritérií je potřebná u všech lékařů pečujících o chronické geriatrické nemocné. Kromě STOPP/START kritérií jsou v hodnocení kvality geriatrické farmakoterapie v evropských podmínkách využívána v některých zemích i další kritéria, např. FORTA kritéria¹⁴, EU-7 kritéria¹⁵, PRISCUS kritéria¹⁶ apod. U paliativních nemocných nebo geriatrických nemocných v nejvyšších stupních geriatrické křehkosti jsou využívána spíše STOPP-FRAIL kritéria¹⁰ a u seniorů s vyšším rizikem pádů STOPP-Fall kritéria^{17,18}.

Nové formy interdisciplinárního vzdělávání lékařů a farmaceutů v individualizované geriatrické farmakoterapii

Většina oborů medicíny a farmacie se s ohledem na demografické stárnutí populace více „geriatrizuje“. Poznatky týkající se základních specifík racionální geriatrické farmakoterapie jsou tedy podstatné pro všechny zdravotnické pracovníky zapojené do procesu lékové preskripce a lékového poradenství v racionální geriatrické farmakoterapii. Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností (ČGGG) ČLS JEP vytvořilo a pilotovalo v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (r. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) nový jednorozhodný vzdělávací kurz pod názvem „Vzdělávání v základních specifíkách racionální geriatrické farmakoterapie“, který je určen pro praktické lékaře, geriatry i farmaceuty a umožňuje tzv. „upskilling“ v základních aspektech specifických přístupů v racionální geriatrické farmakoterapii. Tento kurz je zaměřen na prohlubování znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti specifík volby vhodných alternativ léčiv v rámci lékových skupin ve stáří, specifík geriatrického dávkování, geriatrických dávkovacích intervalů, potenciálně nevhodných léčiv/lékových postupů ve stáří, geriatrických interakcí lék-nemoc a rizikových lékových kombinací. Umožňuje posluchačům i procvičování poznatků s pomocí interaktivních výukových materiálů (cvičných testů a kazuistik) na webové platformě. Jedná se o nový kurz, který bude otevřen k přihlašování pro rok 2025 od 1. do 30. 9. 2024 (viz pozvánka v tomto čísle). Přednášky ve výukových modulech jsou vede-

Tabulka 1. Výsledky hodnocení kvality lékové preskripce s pomocí STOPP/START kritérií v českém souboru akutní a ambulantní péče v regionálně odlišných zařízeních – sekundární analýza dat projektu EuroAge-ism Horizont 2020 (2020–2022), hodnocení pouze kardiovaskulárních interakcí lék-nemoc

	Celkový soubor 100 % (N = 1053)	Prostředí péče		Rozdíly mezi prostředími péče (p-hodnota)
		Akutní 52.7 % (N = 555)	Ambulantní 47.3 % (N = 498)	
Věk				
65–74 let	24.3 % (256)	32.6 % (181)	15.1 % (75)	<0.001
75–84 let	34.6 % (364)	38.6 % (214)	30.1 % (150)	
85–94 let	36.2 % (381)	25.9 % (144)	47.6 % (237)	
≥95 let	4.9 % (52)	2.9 % (16)	7.2 % (36)	
Pohlaví				
Muži	34.0 % (358)	44.9 % (249)	21.9 % (109)	<0.001
Ženy	66.0 % (695)	55.1 % (306)	78.1 % (389)	
Polyfarmakoterapie				
1–4 léků	11.2 % (118)	6.1 % (34)	16.9 % (84)	<0.001
5–9 léků	53.0 % (558)	47.4 % (263)	59.2 % (295)	
≥10 léků	35.8 % (377)	46.5 % (258)	23.9 % (119)	
Morbidity				
1–4 onemocnění	12.5 % (132)	8.8 % (49)	16.7 % (83)	<0.001
5–9 onemocnění	53.0 % (558)	56.2 % (312)	49.5 % (246)	
≥10 onemocnění	34.4 % (362)	35.0 % (194)	33.8 % (168)	
START kritéria – KVS interakce lék-nemoc				
0	29.6 % (273)	31.8 % (151)	27.4 % (122)	0.02
1	31.2 % (287)	25.1 % (119)	37.7 % (168)	
2	19.7 % (181)	20.2 % (96)	19.1 % (85)	
3	12.2 % (112)	13.3 % (63)	11.0 % (49)	
4	4.2 % (39)	4.6 % (22)	3.8 % (17)	
5	2.3 % (21)	3.4 % (16)	1.1 % (5)	
6	0.4 % (4)	0.8 % (4)	0.0 % (0)	
7	0.3 % (3)	0.6 % (3)	0.0 % (0)	
8	0.1 % (1)	0.2 % (1)	0.0 % (0)	
1 a více	61.54 % (648)	58.38 % (324)	65.06 % (324)	
STOPP kritéria – KVS interakce lék-nemoc				
0	46.0 % (341)	43.2 % (194)	50.3 % (147)	<0.001
1	29.0 % (215)	30.7 % (138)	26.4 % (77)	
2	16.5 % (122)	17.6 % (79)	14.7 % (43)	
3	6.7 % (50)	6.7 % (30)	6.8 % (20)	
4	1.2 % (9)	1.1 % (5)	1.4 % (4)	
5	0.4 % (3)	0.7 % (3)	0.0 % (0)	
6	0.1 % (1)	0.0 % (0)	0.3 % (1)	
1 a více	37.99 % (400)	45.95 % (255)	29.12 % (145)	
Beersova kritéria – KVS interakce lék-nemoc				
0	67.7 % (607)	67.2 % (324)	68.2 % (283)	
1	29.0 % (260)	27.8 % (134)	30.4 % (126)	
2	3.1 % (28)	4.8 % (23)	1.2 % (5)	
3	0.2 % (2)	0.2 % (1)	0.2 % (1)	
1 a více	27.54 % (290)	28.47 % (158)	26.51 % (132)	

Tabulka 2. Výsledky hodnocení kvality lékové preskripce s pomocí STOPP/START kritérií v českém souboru akutní a ambulantní péče v regionálně odlišných zařízeních – sekundární analýza dat projektu EuroAgeism Horizont 2020 (2017–2022), 5 nejčastějších kardiovaskulárních interakcí lék-nemoc (KVS DDIs)

Kritérium	Celkový soubor 100 % (N = 1053)	Akutní péče 52.7 % (N = 555)	Ambulantní péče 47.3 % (N = 498)	Rozdíly mezi prostředními péče (p-hodnota)
START kritéria (KVS DDIs, „top 5“)				
Nepředepsání inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) při systolickém srdečním selhání a/nebo dokumentovaném onemocněním koronárních tepen	32.8 % (339)	30.9 % (166)	34.7 % (173)	0.190
Nepředepsání vhodného betablokátoru (bisoprolol, nebivolol, metoprolol nebo karvedilol) při stabilním systolickém srdečním selhávání	26.3 % (268)	20.1 % (106)	33.0 % (162)	<0.001
Nepředepsání antagonistů vitamínu K nebo přímých inhibitorů trombinu nebo inhibitorů faktoru Xa u pacientů s chronickou fibrilací síní	19.4 % (204)	25.4 % (141)	12.7 % (63)	<0.001
Nepředepsání protidestičkové léčby (aspirinu nebo klopidogrelu nebo prasugrelu nebo tikagreloru) při dokumentované anamnéze koronárního, cerebrálního nebo periferního vaskulárního onemocnění	18.0 % (190)	19.8 % (110)	16.1 % (80)	0.114
Nepředepsání beta-blokátorů u ischemické choroby srdeční	15.3 % (161)	11.5 % (64)	19.5 % (97)	<0.001
STOPP kritéria KVS DDI (top 5)				
Podávání aspirin, klopidogrelu, dipyridamolu, antagonistů vitamínu K, přímých inhibitorů trombinu nebo inhibitorů faktoru Xa u pacientů při současném významném riziku krvácení, tj. při nekontrolované těžké hypertenzi, krvácivé diatéze, při nedávném netriviálním spontánním krvácení (tj. při vysokém riziku krvácení)	34.0 % (291)	34.7 % (173)	33.1 % (118)	0.643
Neracionální užití klíčkových diuretik v monoterapii hypertenze (dostupné jsou bezpečnější a účinnější alternativy)	17.5 % (184)	20.2 % (112)	14.5 % (72)	0.015
Neracionální užití klíčkových diuretik pro léčbu hypertenze při současné inkontinenci moči (zhoršují inkontinenci moči)	14.3 % (151)	15.0 % (83)	13.7 % (68)	0.548
Digoxin v léčbě srdečního selhání s normální systolickou komorovou funkcí (žádné jasné důkazy přínosu)	3.1 % (33)	4.0 % (22)	2.2 % (11)	0.103
Zbytné užití ACE inhibitorů nebo blokátorů angiotenzinových receptorů u pacientů s přetrvávající hyperkalémií	2.3 % (22)	3.3 % (17)	1.2 % (5)	0.032
Užití vazodilatačních léků (např. blokátory alfa-1 receptorů, blokátory kalciových kanálů, dlouhodobě působící nitráty, ACE inhibitory, blokátory receptorů angiotenzinu I apod.) při přetrvávající posturální hypotenzii, tj. opakovaných poklesech systolického krevního tlaku ≥ 20 mmHg (riziko synkopálních stavů, pádů)	2.3 % (24)	0.5 % (3)	4.2 % (21)	<0.001

ny zkušenými klinickými farmaceuty, geriatry a lékaři dalších specializací s významnou zkušeností v individualizované geriatrické léčbě. Po úspěšném absolvování je kurz zakončen evropským mikrocertifikátem, který je uznáván ve všech zemích Evropské Unie¹⁹.

Probíhající interdisciplinární výzkumné projekty v racionální geriatrické farmakoterapii se zapojením praktických lékařů

Projekt I-CARE4OLD Horizont 2020 (2021–2025)

Probíhající projekt I-CARE4OLD H2020 je financovaný Evropskou komisí v programu Horizont 2020 pro léta 2021–2025. Tohoto projektu se účastní 10 zemí, a to Nizozemí, Itálie, Česká republika, Švédsko, Finsko, Polsko, Belgie, Izrael, USA a Kanada. Projekt využívá modely umělé inteligence k testování reálných výstupů různorodých farmakologických i nefarmakologických strategií u komplexních geriatrických nemocných v domácí a dlouhodobé ošetrovatelské péči. Sleduje dopady testovaných intervencí na zdraví a zdravotní trajektorie seniorů s multimorbiditou a polyfarmakoterapií, a to na změny funkčního stavu, horšení seniorské křehkosti, rizika hospitalizací, urgentních příjmů, zvýšení morbidit a mortality. Vzhledem k velkému počtu spolupůsobících faktorů a vysoké interindividuální variabilitě nemohou být výstupy intervencí testovány tradičními epidemiologickými metodami, proto jsou k tomuto účelu využívány modely umělé inteligence a testována data z více než 50 milionů vyšetření geriatrických nemocných. Projekt I-CARE4OLD H2020 současně vyvíjí pro geriatry a praktické lékaře softwarovou platformu, která bude umožňovat sofistikovanější predikce dopadů zvolených intervencí u seniorů. Prototyp této platformy bude testován v období podzim 2024/zima 2025 v 20 ambulancích praktických lékařů a geriatrů v ČR⁶.

Výzkumný záměr IV projektu NETPHARM (2024–2028)

Projekt NETPHARM (reg. č. CZ.02. 01. 01/00/22_008/000 4607) probíhá v ČR od března 2023 a je spolufinancován Evropskou unií v Operačním programu J. A. Komenský ve výzvě Excelentní výzkum. Výzkumný záměr IV tohoto projektu pod názvem „Geriatrická klinická farmacie

a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů“ se zaměřuje na principy individualizace lékových režimů ve stáří. Cílem tohoto výzkumného záměru je popsat nové principy individualizace lékových režimů u seniorů v akutní a ambulantní péči s ohledem na stádia geriatrické křehkosti a na stádia kardio-hepato-renálního syndromu. Tato doporučení budou sloužit jak k přípravě mezinárodních interdisciplinárních guidelines, tak k přípravě e-health technologií využitelných ve zdravotní péči. Cílovou skupinou uživatelů jsou v případě tohoto projektu opět praktičtí lékaři, geriatři, ale i kliničtí farmaceuti. Projekt podporuje národní a mezinárodní spolupráci klinických farmaceutů a lékařů a jeho cílem je i posílení mezinárodní spolupráce platform ESCP (Evropské společnosti pro klinickou farmacii), EUGMS (Evropské geriatrické společnosti) a ISPE (Mezinárodní farmakoepidemiologické společnosti). Projekt NETPHARM (VZ4) má za cíl podpořit také rozvoj a výzkumnou spolupráci center klinické farmacie v akutní a ambulantní péči v ČR mezi sebou navzájem, i s geriatrickým centry (ambulantními a lůžkovými) a s pracovišti praktických lékařů⁵.

Závěrem

Kvalitu péče o komplexní geriatrické nemocné s multimorbiditou a polyfarmakoterapií v racionální geriatrické farmakoterapii významně posunuje dopředu vzájemná interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů. Rychlý rozvoj klinicko-farmaceutických služeb v ČR v akutní i ambulantní sféře umožňuje prohloubení spolupráce praktických lékařů a geriatrů s klinicko-farmaceutickými centry a rozvoj nových přístupů v individualizaci lékových režimů, a to ve výuce, výzkumu i klinické praxi. S narůstajícím zastoupením velmi starých seniorů bude třeba významně posilovat tuto spolupráci a včas alokovat geriatrické nemocné dle jejich zdravotních rizik a specifických potřeb do správných typů péče.

Článek vznikl s podporou projektu NETPHARM/Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02. 01. 01/00/22_008/000 04607/, který je spolufinancován Evropskou unií. Dále byl podpořen projekty I-CARE4OLD H2020 (ID 965341), EuroAgeism H2020 MCSF-ITN 764632, programem Cooperatio FaF UK (výzk. skupina KSKF1 doc. Fialové) a SVV260 665.

Literatura dostupná u autora